

EDIFICAÇÕES AFETADAS

CANOAS

LEGENDA

- ÁREA INUNDADA EM 06/05/24
- MANCHA URBANA
- LIMITES MUNICIPAIS
- ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
- EDIFICAÇÕES AFETADAS
- EDIFICAÇÕES

	Total	Afetado	%
Área Município	130,8km ²	66,4km ²	50,7
Área Urbana	67,1km ²	27,3km ²	40,7
Edificações	196.007	93.986	48

Área inundada
Fonte: Possantti, I., et. al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.6) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353> ajustada pela Prefeitura municipal de Canoas.

Edificações base Openbuilding e demais camadas
Possantti, I., et. al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.6) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353>

Sirgas 2000/UTM 22S

Elaboração: Equipe GT Produção e Análise de Dados e Indicadores / Sofia Amon Idart

